

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рузиева Мавлюда Давроновна

Доцент ГОУ «Худжанский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова», Юсупова Умеда Абдулатифовна, преподаватель ГОУ «Худжанский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова», Республика Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094143>

***Аннотация.** Авторы рассматривают сущность и влияние инклюзивного обучение и основные его преимущества обеспечение в сфере образования инклюзия и включение учащегося в процесс образования. Инклюзивное образование – это не обычное обучение каждого школьника, это форма обучения детей, у которых есть трудности, позволяющая учиться в общеобразовательных учреждениях со всеми. Авторы считают, что все дети должны иметь доступ к качественному и инклюзивному образованию от раннего обучения до среднего образования, особенно те, кто является наиболее уязвимыми и каждый ребенок должен иметь качественное образование независимо от того, кто он/она, откуда родом или в какие семейных обстоятельствах живет.*

***Ключевые слова:** инклюзивное, инклюзия, инклюзивное обучение, образования, качественное образование, школьник, ребёнок, обучающихся с нарушением зрения, трудность.*

Инклюзивное обучение, как выяснилось за годы его внедрения в учебные заведения, дает множество преимуществ для деток, которые ранее не могли учиться в общеобразовательных заведениях.

Самое главное преимущество – это возможность детей с особенностями проводить время с другими детьми, учась, играя и познавая мир. В одиночку или изолированно от общества детям сложно воспринимать мир в полной мере, ведь в интернатах и похожих заведениях имеется усиленный надзор за детьми, что не дает им в полной мере ощутить свободу действий. Что такое инклюзивное обучение знают немногие, так как в нем в большинстве своем нет необходимости. Но такая практика существует в школах, поэтому стоит понимать, о чем идет речь. Для начала давайте разберем, что такое инклюзия вообще. Слово «инклюзия» пошло от английского «inclusion», что значит «включение». В сфере образования инклюзия означает включение учащегося в процесс образования. Но инклюзивное образование – это не обычное обучение каждого школьника, это форма обучения детей, у которых есть трудности, позволяющая учиться в общеобразовательных учреждениях со всеми детьми вместе, так сказать, наравне [1].

Самыми распространенными трудностями в обучении считаются физические, интеллектуальные, эмоциональные, языковые и социальные. Дети с инвалидностью также могут обучаться инклюзивно. В первую очередь, суть инклюзии в адаптации ребенка в социуме посредством образовательного процесса. Так как каждый ребенок имеет право на образование, то в образовательных заведениях должны учитывать потребности детей и возможность разного восприятия окружающей среды.

Инклюзия в школе стирает грань между особой помощью для детей с потребностями в образовательной сфере и обычным школьным обучением. Педагоги дают понять, что дети на инклюзии также требуют внимания, как и те, которые просто не успевают за школьной программой – разница в этом бывает совсем невелика. Для педагогов инклюзия дает возможность расширить свои умения, повысить квалификацию и наладить контакты со многими детьми. Также поднять уровень восприятия потребностей школьников и проникнуться проблемами нынешней системы образования, жизни людей с особыми трудностями или недостаточной подготовленности учителей для последующего усовершенствования методик [2].

Дети с особыми потребностями в случае возможности учиться на инклюзии могут быть зачислены в профессиональные заведения, а также в ВУЗы, в которые раньше они могли бы не попасть. Ведь, бывает, что проблема не в восприятии ребенком информации, а лишь в рассеянном внимании или незнании языка, что совершенно не влияет на умственные способности школьника. Если помочь таким детям в начальной и средней школе, они могут достичь высот и после завершения обучения в общеобразовательном учреждении. При инклюзивном обучении родители могут в полной мере принимать участие в образовательном процессе своего ребенка, помогая дома с заданиями. Учителя постоянно контактируют с родителями для того, чтобы давать всю картину обучения и объяснять их роль в развитии их ре. Многочисленные исследования (Л.И.Солнцева, Е.Б.Островская, В.А.Кручинин, Л.И.Плаксина, В.С.Сверлов, Л.А.Семенов и др.) подтвердили, что дети с нарушениями зрения (особенно глубокими) не могут овладеть навыками пространственной ориентации без специального обучения.

Научная деятельность Л.И.Солнцевой подтвердила, что становление представлений у обучающихся со зрительными нарушениями осуществляется намного дольше и с наименее насыщенным потоком информации, в отличие от обучающихся с нормативной зрительной функцией. В процессе целенаправленного зрительного ориентирования окружающего пространства функции анализа и синтеза преодолевают тот же алгоритм что и у зрячих сверстников. В первую очередь происходит вычленение свойств, которые указывают на предмет или явление, дошкольники анализируют предмет, сравнивают, приходя к определенному заключению [7].

Ориентация в пространстве является одной из наиболее сложных проблем слабовидящих обучающихся, вступающих в социальную адаптацию. Ориентация в пространстве относится к способности слабовидящего ребенка определять свое местоположение среди объектов, окружающих его, при выборе направления движения, обнаружение объектов в определенном направлении (горизонтальном, вертикальном). Ориентация в пространстве – сложная познавательная деятельность, в которой участвуют такие психические функции, как восприятие, мышление, память.

Л.И.Плаксина подчеркивает, в результате нарушения работы зрительного анализатора снижается способность зрительного контроля, что приводит к неточностям установления правильных сенсорных эталонов предметов и их положения в пространстве.

К разработке идей о пространственных представлениях детей с нарушением зрения был привлечен ряд отечественных и зарубежных ученых и практиков: О.М.Дьяченко, Т.И.Ерофеева, Т.В.Лаврентьева, А.М.Леушина, В.П.Новиков А.А.Столяр, М.А.Фидлер и др.

В качестве основных методов они рекомендуют наблюдение и объяснение расположения объектов относительно друг друга, словесного и графического обозначения

направлений и ориентации в пространстве, упражнений, дидактических и подвижных игр. Ориентировка в пространстве – это особенная форма восприятия с участием зрительного, слухового, кинестетического и кинетического анализатора [4]. Конечно, для разных категорий школьников существуют различные учебные заведения, где могут обучаться дети с одинаковыми отклонениями или специфическими способностями, но практика показывает, что детям легче адаптироваться не в замкнутом социуме идентичных личностей, а в разнообразном и разностороннем, как это происходит у большинства детей в мире.

Инклюзивное образование объясняет самим детям и всему обществу простые, но понятные истины: 1. Все люди имеют право на получение образования вне зависимости от того, какие у них способности или возможные отклонения от нормы. 2. Все дети желают быть вместе с себе подобными, играть, дружить, чувствовать любовь и понимание. 3. Образование в реальном мире и на реальной практике лучше усваивается мозгом ребенка, нежели развитие в изоляции от социума. 4. Сотрудничество между учениками, одноклассниками, родителями и преподавателями дает результат намного больше, чем обучение единолично с одним педагогом на все время обучения.

В школе, где создан инклюзивный класс, а точнее, класс, в котором учится ребенок, требуется несколько изменений: обучение на инклюзии требует особого внимания – инклюзией занимается отдельный учитель или несколько учителей, которые курируют весь процесс, поэтому для них требуется отдельная подготовка; для ребенка, который учится на инклюзии, нужен отдельный подход и соответствующее отношение, например, если это ребенок с другой страны; рассмотрение новых методик обучения актуально, если в школе появляется инклюзивный ребенок; методика оценивания также должна меняться, поскольку инклюзивные дети могут, что часто так и есть, не справляться с нормативами, утвержденными Министерством.

Учебный план в начале года строится с учетом наличия инклюзивных детей в заведении. Оснащение помещения для ученика на инклюзии – это может быть отдельная парта в общем классе или свой угол в компьютерном классе. Также рекомендации даются и учителю основной группы: 1. Наблюдать за поведением группы в целом и каждого ребенка в отдельности, их отношение может влиять на обучение инклюзивного школьника. 2. Следить за общим настроением в классе, психологическим состоянием детей и, если потребуется, добавить элементы успокоения и стрессоустойчивости в материал обучения. 3. Хвалить детей и обращать внимание на их сильные стороны и лучшие показатели, а не на то, что нельзя исправить или поменять. 4. Использовать различные визуальные методы подачи материала для лучшего усвоения темы, как обычными детьми, так и теми, кто на инклюзии. 5. При подготовке к уроку учителю следует учитывать возможности всех детей в классе, и инклюзивных тоже несмотря на то, что возле них всегда есть ассистент-учитель.

Е.Н.Подколзина отмечает, что «отсутствие целостного зрительного или осязательного воспроизведения приводит не только к фрагментарности, но и к схематизму. Процесс отображения представлений получается неполным на детали из-за чего плохо анализируется впоследствии. Но в процессе целенаправленной коррекционной работы у обучающихся с помощью развития наблюдательности, навыков обследования возможно снизить схематизм зрительных образов, что позволит в достаточной мере целому воспроизведению реального мира» [6]. У тотально слепых обучающихся наблюдается боязнь пространственного перемещения. Это определяется тем, что у дошкольников не автоматизирован навык самостоятельной ходьбы (ходьба плохо развита вследствие

нарушения зрительного восприятия – отсутствие зрительной опоры). Отсюда следует, что тотально слепым дошкольникам требуется обучающая помощь взрослых. При самостоятельном двигательном акте, слепой обучающийся испытывает чувство напряжения, неуверенности и скованности. Задача обучающегося в процессе самостоятельного передвижения заключается в концентрации внимания для преодоления препятствий с целью безопасного перемещения в пространстве. Но в итоге возникает боязнь и отсутствие стремления определения препятствий в непосредственной близости.

Л.И.Плаксина отмечает, что «изобразительная деятельность предусматривает такие виды работы как рисование, аппликация, конструирование, лепка. Благодаря данным видам работы, обучающиеся посредством образов воспроизводят окружающий мир. Изобразительные занятия важны для целостного развития и воспитания дошкольников, которые имеют зрительную патологию, они является основополагающим методом коррекции и возмещения нарушений зрения. В рамках изобразительных занятий проводится работа по созданию у обучающихся адекватных образов предметов окружающей действительности».

Изобразительная работа невозможна без совершенствования иных видов восприятия. Чтобы успешно и адекватно изобразить образ, обучающийся должен иметь четкое представление об объекте или явлении. В психологии представления являются образами, закрепившимися в памяти вследствие восприятия объектов или явлений. Эти образы появляются в головном мозге без влияния на органы чувств. Восприятие складывается из ощущений и прошлого опыта. Разный уровень нарушений зрительного аппарата (дефект поля зрения, снижение остроты зрения) приводит к весомым искажениям представлений слабовидящих обучающихся.

Процесс становления пространственного ориентирования у обучающихся с нарушением зрения базируется на формировании меж функциональных и межанализаторных контактов. Развитие пространственного ориентирования будет возможным при реализации коррекционных занятий, которые также будут содействовать психологическому развитию обучающихся. Родители, у которых ребенок учится в инклюзии должны проявлять внимание и всегда помочь им в получении образование. Принятие родителями участия в жизни и развитии ребенка очень важно, как для них самих, так и непосредственно для ученика. Детям важно понимать, что их дома поддерживают и желают знать, чем они живут, какие у них переживания и тревоги, особенно по поводу учебы и общения с одноклассниками.

1. В первую очередь, родителям стоит хвалить свое дитя даже за мелкие достижения, и ни в коем случае не ругать ребенка за неуспеваемость. Понимание того, что вашему ученику могут трудно даваться некоторые предметы, предотвратят разговоры о лени или невнимательности. Если вы видите, что ребенку нужна помощь, то, возможно, стоит позаниматься дома с ним вместе – таким образом вы сможете понять, что именно ему трудно понять или из-за чего это происходит. Если вам не под силу заниматься уроками с детьми, можно нанять репетитора или помощника, который, проведя несколько занятий со школьником, сможет понять суть проблемы в обучаемости.

2. Если ваш ребенок, в принципе, все успевает, это не значит, что его не нужно дополнительно развивать и помогать самореализоваться. Вы можете вместе с ним выполнять специальные упражнения для усовершенствования знаний или для преодоления языкового барьера. Эти упражнения можно найти как в интернете, так и спросить специалистов в сфере психосоматического анализа или развития речи.

3. Проводить время с пользой никогда не было пустым занятием. С инклюзивным ребенком будет полезно вместе рисовать, плавать, рассматривать птиц и угадывать мелодии. Как известно, развитие мелкой моторики благотворно влияет на деятельность мозга. Отличной игрой будет работа только левой рукой, если ваш ребенок правша. Врачи исследовали взаимосвязь нестандартных движений с развитием левого полушария мозга.

4. Много говорить с ребенком – обязанность всех родителей, но у ребенка, который учится на инклюзии другие потребности в общении. Инклюзивным детям, в зависимости от причины их инклюзии, нужно иногда объяснять причинно-следственные связи. Показывать мастерство общения со сверстниками, с учителями и посторонними взрослыми людьми. Поскольку общение – это главная составляющая будущей интеграции во взрослую жизнь и в самостоятельное «плаванье», то детям просто необходимо владеть большим количеством информации и умением контактировать с окружающими.

Таким образом, дети лишены возможности обучаться и учиться в системе, ориентированной на ученика и на получение знаний, и сталкиваются с нехваткой подготовленных учителей и образовательных материалов в целях повышения качества образования для всех детей. Необходимо укреплять и расширять практику инклюзивного обучения в дошкольных, начальных и средних классах школ для того, чтобы дети с инвалидностью имели возможность посещать и успешно заканчивать общеобразовательные школы вместе со своими сверстниками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Байзоев А. Инклюзивное образование: передовой опыт и проблемы его внедрение в условиях Таджикистана. – Душанбе, 2016. – 110 с.
2. Инклюзивное образование проблемы, поиск путей решения // Материалы второй международной конференции. – Душанбе, 2013.
3. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Они ждут нашей помощи. – М., Педагогика, 1991. – 159 с.
4. Парамонова Е.А. Сенсорное развитие детей с нарушением зрения в процессе трудового воспитания в детском саду. – М.: Академия, 2013. – 480 с.
5. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в процессе предметного рисования. – М: Владос, 2008. – 271 с.
6. Подколзина Е.Н. Особенности пространственной ориентировки дошкольников с нарушением зрения // Дефектология. – 2008. – № 4. – С. 95-99.
7. Солнцева Л.И. Введение в тифлопсихологию раннего, дошкольного и школьного возраста. – М.: Полиграф сервис, 2007. – 342 с.
8. Стребелева Е.А. Современный подход к детям дошкольного возраста с отклонениями в развитии // Дефектология. – 2007. – № 2. – С. 50-58.